

KECHA VA BUGUNGI KUN MIQIYOSIDA AYOLLARNING O'RNI

Fayzullajonova Ruhshona Mansur qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti Tarix 2-bosqich talabasi

ruxshonafayzullajonova@gmail.com

Anatosiya Bu maqola ayollarning tarixdagi va bugungi kundagi o'rni haqida. Ayollar oilada, jamiyatida va davlat hayotida katta rol o'ynadi. Bugungi kunda genderteglik ham ilgari surilishi bu katta qo'llab quvvatlashdir.

Kalit so'zlar: To'maris, Kleopatra, Janna d'Ark, Turkon хотун, Xadicha binti Xuvaylid, Benazir Buxutto, Kamala Harris

Аннотация Эта статья о роли женщин в истории и сегодня. Женщины играли важную роль в жизни семьи, общества и государства. Тот факт, что сегодня также пропагандируется гендерное равенство, является большой поддержкой.

Ключевые слова: Томарис, Клеопатра, Жанна д'Арк, Туркон Хотун, Хадиджа бинт Хувайлид, Беназир Бухутто, Камала Харрис

Annotation This article is about the role of women in history and today. Women have played a major role in family, society, and state life. Today, the promotion of gender equality is also a great support.

Keywords: Tomaris, Cleopatra, Joan of Arc, Turkon Khotun, Khadijah bint Khuwaylid, Benazir Bukhutto, Kamala Harris.

Kecha va bugungi kunda ayollarning o'rni haqida gap yuritar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, ularning jamiyat rivojlanishidagi hissasi beqiyos. Ayollar o'z mehr-muhabbati, sabr-toqati va intellektual qobiliyatlari bilan nafaqat oilani, balki butun jamiyatni mustahkamlab kelmoqda. Ularni qo'llab-quvvatlash va yanada keng imkoniyatlar yaratish kelajak taraqqiyoti uchun zarurdir. Asrlar davomida ayollar jamiyatda turli rollarni bajarib kelganlar, ularning o'rni va ahamiyati doimo o'zgarib va rivojlanib borgan. Qadim zamonlardan boshlab ayollar oila o'chog'ini saqlash, bolalar tarbiyasi, dehqonchilik va hunarmandchilik kabi muhim vazifalarni bajarib kelganlar. Ba'zi davrlarda ayollar siyosiy hayotda ham faol ishtirok etganlar, davlatni boshqarganlar. Dunyo miqyosida: 2023-yil holatiga ko'ra, dunyodagi 195 mamlakatdan 26 tasida ayol prezidentlar boshqaruv lavozimida turibdi. Bu ko'rsatkich 2000-yilda 12 tani tashkil qilgan edi. Eng ko'p ayol prezidentga ega mamlakatlar 2023-yilda Ruanda va Efiopiya davlatlari 50% ayol prezidentga ega bo'lib, bu borada yetakchilik qilmoqda. Ayol prezidentlarning davomiyligi: Ayol prezidentlar erkak hamkasblariga qaraganda ko'proq lavozimda qolish tendensiyasiga ega. [1]

Ayollar tarix davomida siyosat, ilm-fan, urush, san'at va iqtisodiyotda katta hissa qo'shgan. Bugungi kunda ham ayollar o'z o'rnini mustahkamlashda davom etmoqda. Tarixda ayollarning yutug'ini anglash va qadrlash jamiyat taraqqiyoti uchun muhim sanaladi. Mard va jasurlik timsoli bo'lgan massagetlar malikasi To'marisning jasoratini bunga yaqol misol bo'la oladi. Qadimgi yunon tarixchisi Gerodotning „Tarix“ (miloddan avvalgi V asr) asarida yozilishicha, Axomaniylar davlati asoschisi Kir II miloddan avvalgi 530-yilda Turonga bostirib kirganida, To'maris massagetlar qabilasining malikasi bo'lgan. Massagetlar bu paytda Amudaryo (Araks) bo'ylari va Qizilqumda yashashgan. To'maris massagetlar podshosining xotini bo'lib, u erining vafotidan so'ng davlatni boshqargan. Erondan kelgan bosqinchilar qo'shini va massagetlar o'rtasida shiddatli janglar bo'lgan. Dastlabki jangda To'marisning o'g'li Spargalis (Siparangiz) boshchiligidagi massagetlar g'olib chiqqan. Biroq keyingi jangda forslar hiyla yo'li bilan Spargalis va ayrim massagetlarni asir olishganda, or-nomusga chiday olmagan Spargalis o'zini o'ldirgan. To'maris o'g'lining halokatidan esankirab qolmay, o'z xalqining manfaatini o'ylab, Kir II dan massagetlar yurtidan chiqib ketishini so'raydi. Biroq forslar shohi rad javobini bergach, ikki o'rtada ayovsiz jang bo'lgan. Gerodot massagetlar va forslar o'rtasidagi jang tafsilotlarini o'z asarida quyidagicha tasvirlaydi: „Tarixdan ma'lumki, bu jang varvarlar o'rtasidagi barcha janglardan ham dahshatli bo'lgan. Avval har ikkala qo'shin bir-birini uzoq masofadan turib, kamondan o'qqa tutdilar. Kamon o'qlari tugagach, ular nayza va qilich bilan kurashdilar. Jang uzoq vaqt davom etdi. Ko'p qon to'kildi. Nihoyat, massagetlar g'alaba qozondilar. Fors qo'shinlarining asosiy qismi, jumladan, Kir II ham jang maydonida halok bo'lgan. U to'liq 29 yil shohlik qilgan edi. Kir II ning

jasadi topilgach, malika (To'maris)ning buyrug'i bilan uning kesilgan boshi inson qoni bilan to'lg'azilgan meshga solingan".[2] Bundan ko'rinib turibdiki Ahamoniylar bosqiniga qarshi turib, o'z jasoratini bilan tillarga doston bo'lgan ayollar kam emas. Siyosatda va davlatni boshqarishda Misr malikasi Kleopatra haqida ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Kleopatra Ptolomeylar sulolasiga mansub bo'lib, aql-zakovati, siyosiy mahorati va go'zalligi bilan mashhur bo'lgan. Kleopatra Rim imperiyasining ikki buyuk sarkardalari Yuliy Sezar va Mark Antoniy bilan aloqalari orqali tarix sahnasida o'chmas iz qoldirdi. Mil. av. 48-yilda Yuliy Sezar Misrga kelganida, Kleopatra unga yoqimli va zukko ayol sifatida ta'sir o'tkazdi. U o'zini yashirincha gilamga o'rab, Sezarning oldiga kirgani haqidagi afsona mashhur. Sezar unga yordam berib, Ptolemey XIII ustidan g'alaba qozonishiga yordam berdi. Natijada Kleopatra ukasi Ptolemey XIV bilan taxtni bo'lishdi va keyinchalik Sezardan farzand ko'rib, unga Sezarion deb ism qo'ydi. Yuliy Sezarning o'ldirilishidan keyin Rimda hokimiyat uchun kurash boshlandi. Bu davrda Kleopatra Mark Antoniy bilan ittifoq tuzdi. Ular nafaqat siyosiy sherik, balki muhabbatli juftlik ham bo'ldilar. Kleopatra va Antoniy Rim imperiyasiga qarshi mustaqil davlat tuzishni maqsad qilib qo'ydilar. Ularning hamkorligi Rim senatida norozilik uyg'otdi va Oktavian (keyinchalik Avgust) ularga qarshi urush ochdi. Mil. av. 31-yilda Aktium jangida Mark Antoniy va Kleopatra Oktavianning qo'shinidan mag'lubiyatga uchradi.[3] Keyingi yili Rim qo'shinlari Iskandariyaga bostirib kirdi. Mark Antoniy o'z joniga qasd qildi, Kleopatra esa Oktavianning asiri bo'lishni istamay, o'z joniga qasd qilgan. Afsonaga ko'ra, u o'zini ilon chaqtirib o'ldirgan. U siyosiy zukkoligi, diplomatiyasi va madaniyatga bo'lgan e'tibori bilan tarixda muhim iz qoldirdi. Kleopatra haqida ko'plab kitoblar yozilgan, filmlar suratga olingan va u bugungi kunda ham tarixdagi eng mashhur ayol hukmdorlardan biri bo'lib qolmoqda. Fransiya milliy qahramonlaridan biri bo'lgan, buyuk qahramon Janna d'Ark o'zing jasorati va liderlik qobiliyati tufatli inglizlarni mag'lubiyatga uchratgan. Inglizlar tomonidan Orlean shahri qamal qilinganda qamalga qarshi ishtiroki va qat'iyati uchun fransuz millatining himoyachisi sifatida ulug'langan. Yuz yillik urush davrida Fransiya qiroli Karl VIIning toj kiyish marosimida ishtirok etgan. U ilohiy kuch yordamida harakat qilayotganini da'vo qilib, fransuz qo'mondonlaridan ustun o'rinlarda turgan va Fransiyaning qutqaruvchisi sifatida e'tirof etilgan harbiy rahbarga aylangan. Janna Fransiya shimoli-sharqida joylashgan Domremi shahrida mulkdor dehqon oilasida tug'ilgan. 1428-yilda u Fransiyaning ingliz hukmronligidan qutqarish uchun avliyo Maykl, Avliyo Margaret va Avliyo Ketrinning vahiy-lari unga mujda yuborib, janglarga rahbarlik qilganini e'lon qiladi. Qiroli Charlz oldiga olib borishni so'raydi. Charlz qizning fidoyiligini ko'rib, uning taklifiga ko'nadi. O'n yetti yoshli Jannani yordamchi qo'shin bilan birga Orlean qamaliga yuboradi. Janna 1429-yilning aprel oyida shaharga yetib keladi. Fransuz bayrog'ini baland ko'tarib, ruhiy tushkunlikka tushgan fransuz armiyasiga umid olib keladi. Janna kelganidan to'qqiz kun o'tgach, inglizlar qamalni to'xtatishadi. Janna fransuzlarni Luara yurishi paytida inglizlarni tajovuzkorlik bilan ta'qib qilishga undaydi, bu esa Patayda yana bir hal qiluvchi g'alaba bilan yakunlanadi. Natijada fransuz armiyasining Reymsga qarshiliklarsiz oldinga siljishi uchun yo'l ochiladi. Orlean xalos qilgach (1429-yil 8-may), unga Orlean qizi nomi berilgan. 1430-yilda Janna d'Ark burgundlar tomonidan asirga olingan va inglizlarga sotilgan. Inglizlar uni bid'atchilikda ayblab, sud qilgan va 1431-yilda o'tda yoqib yuborishga hukm qilishgan. [4]

Janna d'Ark vafotidan so'ng uning nomi Fransiya milliy qahramon sifatida e'zozlangan. 1920-yilda u katolik cherkovi tomonidan avliyo deb e'lon qilingan.

Turkon xotun Anushtegin asos solgan xorazmshoxlar sulolasining so'nggi hukmdori Alouddin Muhammad xorazmshoh (1200—1220)ning onasi. Juvayniyning ta'kidlashicha, Turkon xotun qang'li urug'idan bo'lgan xoni Aqran (Jonkishi)ning qizi edi. Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Sulton Muhammad hukmronligi davrida Turkon xotun saltanat ishlarida yetakchi mavqeni egallagan, uning farmoyishlari va maslahatlari o'g'li tomonidan so'zsiz bajarilgan. Turkon xotunning rahnamoligida saroy ahli, zodagonlar bir necha guruhga bo'linib, o'zaro adovat qilganlar. Qipchoqlardan tashkil etilgan oliy martabali sarkardalar Turkon xotun bilan yaqin bo'lib, aksariyat saroyda sultonga qarshi bo'lib turgan bironbir guruhga boshchilik qilganlar. Saltanat ishlari deyarli Turkon xotun tomonidan boshqarilgan. Ko'p hollarda Muhammad xorazmshoh tarafidan e'lon qilingan hukm va farmoyishlar Turkon xotun tomonidan hech qanday asossiz, kengashsiz bekor qilinardi. Juvayniyning yozishicha, Gurganch (Urganch) Turkon xotunning xos poytaxti hisoblangan, uning xos saroyi va iqtosi mavjud bo'lgan. Turkon xotun nafaqat sulton, balki moliyaviy ishlar, arkoni davlat va saroy amaldorlari ustidan ham hukmronlik qilgan.[5]

Xadicha binti Xuvaylid (r.a.) – Islomdagi eng hurmatli ayollardan biri, Muhammad (s.a.v.) ning birinchi rafiqasi va birinchi musulmon ayol. Xadicha onamiz 556-yillar atrofida Makka shahrida tug'ilgan. Otasi Xuvaylid ibn Asad Quraysh qabilasining nufuzli kishilaridan biri bo'lib, savdogar edi. Onasi Fotima binti Zaida edi. Xadicha (r.a.) o'ta badavlat va hurmatli tadbirkor ayol bo'lib, savdo karvonlariga egalik

qilgan. Uning savdo ishlari katta muvaffaqiyatga erishgan, hatto "Tohira" (Pokiza) laqabini olgan. Sunniylarning an'anaviy rivoyatiga ko'ra, Muhammad alayhissalom Jabroil (alayhissalom) dan o'zining birinchi vahiyini olganlarida, Xadicha al-Haqqni (Haqiqatni) birinchi bo'lib qabul qilgan, ya'ni Islomni qabul qilgan.[6] Xadicha Muhammadning payg'ambarlik vazifasini qo'llab-quvvatlagan, uning ishida doimo yordam bergan, uning xabarlarini e'lon qilgan. Aynan uning daldasi Muhammadga o'z vazifasiga ishonishiga va Islomni yoyishiga yordam berdi. Xadicha ham o'z boyligini Muhammad uchun sarfladi. Xadicha binti Xuvaylid (r.a.) onamizdan ko'plab sahii hadislar meros qolgan.

Bugungi kunda ham ayollar qadri va ularga e'tibor yana kuchayib bormoqda. Deyarli barcha davlatlarda gender tenglik prinsipi ayollarning tengligi uchun imkoniyatlar yaratishga sabab bo'lib kelmoqda. Hozirgi kunda ayol rahbarlar ko'payib ularning mavqeyi yuksalmoqda. Dunyoda birinchi ayol prezident Karmen Peres de Kirisi hisonlanadi. U Boliviya da 1926-yil qisqa muddatda prezidentlik lavozimini egallagan va de-fakto birinchi ayol davlat rahbari hisoblanadi. Pokiston tarixidagi eng mashhur siyosatchilardan biri bo'lgan Bo'lg'usi bosh vazir Benazir Bxutto Pokistonning Karachi shahrida tavallud topdi. Uning otasi Bxuttolar qavmiga mansub sindxlik rajputlar oilasidan bo'lib, onasi kelib chiqishiga ko'ra eronlik kurdlardan edi. Oilada Benazir to'ng'ich farzand bo'lib, uning Murtazo, Shahnoz va Sanam ismli jigarlari bor edi. Benazirning dadasi Zulfiqor Ali Bxutto dunyoviy ta'lim olgan bo'lib, o'z qizlarini islomiy davlatga xos bo'lmagan uslubda bilim olishlarini istadi va ularni Karachi va Islomobodagi dunyoviy maktablarda o'qitdi. Benazir 15 yoshida AQShdagi Garvard universitetining Redklif maktabiga qabul qilindi. Garvardda o'qigan kezlarda, keyinchalik Oksforddagi ta'lim davrida Benazir ilk marta demokratiya ta'mini totib ko'rdi va o'zining ajoyib nutqi bilan o'z kursdoshlari va professorlari orasida mashhurlikka erishdi. Ustozlari uni buyuk kelajak kutayotganiga amin edi. Benazir 1973-yilda Garvardning davlat boshqaruvi ixtisosligini a'lo baholar bilan tamomladi. Islom olamida ayol kishining siyosat olamida bo'y cho'zishi o'ta shartli tushuncha hisoblanadi. Ayol kishi mayli siyosatda faoliyat ko'rsatsin, ammo bosh vazir yoki vazir bo'lishiga yo'l bo'lsin, deb fikrlaydiganlar islomiy jamiyatda anchagina. Benazir Bxutto o'zi qadam tashlayotgan siyosat yo'li ancha mashaqqatli bo'lishini bilardi. 1988-yilda Benazir parlament saylovlarida ko'pchilik ovozni qo'lga kiritib, islomiy mamlakatdagi eng birinchi ayol bosh vazir sifatida tilga tushdi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay homiladorligi sabab ta'tilga chiqmoqchi bo'lganda uning muxolifatchilari mamlakatda yana boshboshdoqlik boshlanadi, tartibsizlik yuzaga keladi, degan fikrda bo'ldi. Shunda Benazir kesarcha kesish yordamida tug'ruqni amalga oshirib, ertasiga hokimiyatga qaytishga qaror qildi. Benazir endi Pokistonning "qora atirguli"ga aylangandi. U Ayollar huquqlari va demokratiya uchun kurash olib bordi. Uning o'limidan keyin ham siyosiy merosi Pokistonda davom etmoqda. Uning o'g'li Bilaval Bxutto Zardari hozirda Pokiston Xalq Partiyasining yetakchilaridan biri.

Bugungi kunda Kamala Harris AQSh tarixida eng yuqori lavozimda ishlaydigan ilk ayol rasmiy hamda ilk afroamerikalik va osiyolik amerikalik vitse-prezidentdir. Demokratlar partiyasi a'zosi bo'lgan Xarris 2011-yildan 2017-yilga qadar Kaliforniya bosh prokurori, 2017-yildan 2021-yilga qadar esa Kaliforniyadan AQSh senatori vazifalarini bajargan. 2020-yilgi prezidentlik saylovlarida Xarris Jo Baydenning yordamchisi (vitse-prezident) sifatida qatnashib, amaldagi prezident Donald Tramp va vitse-prezident Mayk Pens ustidan g'alaba qozonishdi. 1990-yilda Xarris Kaliforniyaning Alameda okrugida tuman prokurori o'rinbosari lavozimiga ishga qabul qilindi va u yerda uni "ko'p narsaga qodir prokuror" deb atashgan. 1994-yilda Kaliforniya Assambleyasi boshlig'i Villi Braun, o'sha paytda Xarris bilan uchrashib, uni shtatdagi "Ishsizlik sug'urtasi bo'yicha apellyatsiya kengashi"ga, keyinroq Kaliforniya tibbiy yordam komissiyasiga prizident etib tayinladi. Xarris 1994-yilda o'z vazifalarini bajarishdan olti oylik ta'tilga chiqdi, keyin esa u kengashlarda o'tirgan yillar davomida prokuror sifatida qayta ishladi. Xarrisning Braun bilan aloqasi Kaliforniya siyosiy rahbarlarining komissiyalardagi daromadli lavozimlarga "do'stlari va sodiq siyosiy askarla"ni tayinlash namunasi sifatida ommaviy axborot vositalarida qayd etilgan. Xarris o'z ishini himoya qildi. 2011-yilda Kaliforniyaning birinchi ayol bosh prokurori bo'ldi. Jinoyatchilik va noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurashda qat'iy siyosat yuritdi. AQSh Senati 2016-yilda AQSh Senatiga saylandi va afro-amerikalik ayollardan biri sifatida senator bo'ldi. Inson huquqlari, politsiya islohoti va sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash tarafdori bo'ldi. 2020-yilda Jo Baydenning vitse-prezidentlik uchun nomzodi sifatida qatnashdi. 2021-yilda vitse-prezident bo'lib, AQSh tarixida yangi sahifa ochdi. Global diplomatiya, immigratsiya va iqtisodiy islohotlarda faol ishlamoqda.

Dilorom A'zamovna Alimova — o'zbek tarixchisi, olimi, o'qituvchi, tarix fanlari doktori, professor. Tarix fanining nazariyasi va metodologiyasi, madaniyatshunoslik va tarixshunoslik muammolari, tarixshunoslik sohalaridagi yetakchi tadqiqotchi. O'zbekiston davlatchiligi, O'rta Osiyoda „ayollar muammosi“, „O'zbekistonda ayollar masalasining yechimi (1917—1941)“ shuningdek, O'zbekiston va

Markaziy Osiyo tarixining turli jihatlarini xususida ilmiy izlanishlar olib borgan.[7] Alimova 1966-yilda Toshkent shahridagi 91-oʻrta maktabni tugatgach, Toshkent Davlat universiteti (OʻzMU) tarix fakultetiga oʻqishga kirdi. Uning ustozlari taniqli tarixchilar: M.E.Masson, O.M.Toshmuhamedov, A.Nuritov, S.B.Lunina, Z.I.Usmovalar edi. Talabalik yillarida u YuTAKE ekspeditsiyasi ishida qatnashgan. Shuningdek, SNAK aʼzosi boʻlgan. 1971-yilda u universitetni tarix-arxeologiya ixtisosligi boʻyicha tamomlagan va „Qanka qalʼasi devori“ mavzusida yakuniy dissertatsiyani himoya qilgan. Alimova tarix fanining nazariyasi va metodologiyasi, madaniyatshunoslik va tarixnavislik muammolari, Oʻzbekiston davlatchiligi tarixi, shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasi va xalqlari tarixining turli jihatlarini boʻyicha yetakchi va eʼtirof etilgan tadqiqotchi hisoblanadi. Oʻzbekistonning XV—XX-asrlar ijtimoiy-siyosiy tarixi, XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Oʻrta Osiyodagi progressiv islohot harakatlari, Markaziy Osiyoda „ayollar muammosi“ va uning evolyutsiyasi, tarix fanining tarixi va metodologiyasi muammolari, Oʻzbekiston davlatchiligi nazariyasi va tarixi qadimdan hozirgi kungacha mavzularida tadqiqot ishlari olib borgan. U „Oʻzbekiston davlatchiligi tarixi konsepsiyasi“ mualliflaridan biri boʻlib, uning asosida fundamental monografiyalar yaratilgan. Respublika oliy oʻquv yurtlari va maktablari uchun oʻquv va oʻquv-uslubiy adabiyotlar tayyorlangan. D.Alimova Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti va Sharqshunoslik instituti ilmiy darajalarini berish boʻyicha Ilmiy kengash va seminar aʼzosi, Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix institutida dissertatsiyalar fan nomzodi va doktoranturani tasdiqlash boʻyicha muvofiqlashtiruvchi kengash aʼzosi hisoblanadi. Professor D.A.Alimova „Mehnat shuhrati“ ordeni (2003) va Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining „Xalq taʼlimi aʼlochisi“ koʻkrak nishoni (2017) bilan taqdirlangan.[8]

Xulosa

Tarix davomida koʻplab ayollar fan va taʼlim sohasida buyuk yutuqlarga erishganligini koʻrib turibmiz. Nafaqat tarixda balki hozirgi zamonda ayollar siyosiy hayotda ham faol ishtirok etmoqda. Koʻplab davlatlarda ayollar prezident, bosh vazir, vazir va boshqa yuqori lavozimlarni egallab kelmoqda. Ularning qaror qabul qilish jarayonidagi ishtiroki jamiyatning yanada adolatli va teng huquqli boʻlishiga xizmat qilmoqda. Ayollar sanʼat, adabiyot va madaniyat sohaslarida ham katta rol oʻynaydilar. Shoiralar, yozuvchilar, rassomlar va musiqachilar orqali ayollar jamiyatga oʻz taʼsirini oʻtkazib, uni maʼnaviy boyitib kelmoqda. Ayollar jamiyatning ajralmas qismi boʻlib, ularning oʻrni va ahamiyati beqiyosdir. Ularning bilim olishi, huquqlarining himoya qilinishi va mehnat qilish imkoniyatlariga ega boʻlishi jamiyat taraqqiyoti uchun juda muhim. Ayollarga hurmat va eʼtibor koʻrsatish – har bir insonning burchidir.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Davlat_yoki_hukumat_rahbari_etib_saylangan_yoki_tayinlangan_ayollar_roʻyxati
2. Gerodot, Istoriya (v devyati knigax), Leningrad, 1972.
3. Stacy Schiff – Cleopatra: A Life (2010).
4. Joan of Arc: A History" by Helen Castor. France 2014.
5. Buniyodov Z. Anushtagin Xorazmshohlar davlati (1097-1231). A. Ahmad va M. Mahmud tarjimai. Toshkent. 1998
6. Guillaume. The Life of Muhammad. Oxford — 111-bet
7. <http://uzhistory.uz/>
8. Oʻzbekiston tarixchilari. Biobibliografik maʼlumotnoma — Toshkent, 2012